

TRENDOVI I IDENTIFIKACIJA CILJNIH GRUPA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

TRENDS AND TARGET GROUP IDENTIFICATION IN TOURISM AND HOSPITALITY

Nevena Petrović¹, Slavica Cicvarić Kostić², Jovana Kojić³, Ivan
Todorović⁴

^{1,2,3,4} Fakultet organizacionih nauka,

¹np20233733@student.fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0006-5426-3270

²slavica.cicvaric.kostic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-7110-3750

³jovana.kojic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-0477-193X

⁴ivan.todorovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-3792-582X

Apstrakt: Rad istražuje trendove u sektoru turizma i ugostiteljstva i njihovu primenu u oblikovanju ponude i strategije komunikacija na primeru ugostiteljskog kompleksa. Studija slučaja koja je analizirana u radu je kompleks Platz, na čijem primeru su analizirani digitalno prisustvo, preferencije posetilaca i motivacije različitih segmenata publike. Na osnovu istraživanja među postojećim i potencijalnim posetiocima kompleksa, kreirane su četiri ključne persone: aktivni i sportski gosti, luksuzni uživaoci, mlađa publika fokusirana na zabavu i porodice sa decom, koje služe za personalizaciju ponude i oblikovanje strategije komunikacije. Istraživanje pokazuje kako primena trendova i razumevanje ciljnih grupa može doprineti diferencijaciji u turizmu i ugostiteljstvu.

Ključne reči: turizam, ugostiteljstvo, trendovi, ciljne grupe, strategija komunikacija.

Abstract: The paper explores trends in the tourism and hospitality sector and their application in shaping the offer and communication strategy through the example of a hospitality complex. The case study analyzed is the Platz complex, which served as the basis for examining digital presence, visitor preferences, and the motivations of different audience segments. Based on research conducted among current and potential visitors, four key personas were identified: active and sports-oriented guests, luxury seekers, younger audiences focused on entertainment, and families with children. These personas provide a framework for personalizing the offer and designing the communication strategy. The study demonstrates how the application of contemporary trends and an in-depth understanding of target groups can contribute to differentiation in tourism and hospitality.

Keywords: tourism, hospitality, trends, target groups, communication strategy.

1. UVOD

Turizam i ugostiteljstvo tokom poslednjih decenija prolaze kroz značajne transformacije usled ekonomskih, društvenih i tehnoloških promena. Dok je u periodu pre 1950-ih turizam bio fragmentiran i ograničen, porast prihoda i globalizacija su doveli do masovnije dostupnosti putovanja i potrebe za integrisanim i diferenciranim uslugama (Lickorish & Jenkins, 1997). U novije vreme, faktori koji oblikuju ugostiteljsku industriju su rast konkurencije, fokus na kvalitet usluge i percepciju vrednosti, razvoj tehnologije, održivost i bezbednost, ali i rast diverziteta potrošača (Barrows et al., 2011), dok Schwarz (2025) navodi da savremene trendove obeležavaju uključivanje novih tehnologija, razvoj održivih poslovnih praksi, podizanje nivoa zdravstvenih i bezbednosnih standarda i sve izraženija personalizacija usluga.

Rad istražuje savremene trendove u sektoru turizma i ugostiteljstva i analizira njihovu primenu u oblikovanju ponude i komunikacije za konkretnu destinaciju, ugostiteljski kompleks *Platz*. Cilj je da se opiše način na koji kombinacija analize trendova, lokalnog konteksta i specifičnih karakteristika posetilaca može doprineti kreiranju efektivnih i inovativnih komunikacionih strategija u turizmu i ugostiteljstvu. Rad je strukturiran na sledeći način: prvo se analiziraju globalni i lokalni trendovi u turizmu i ugostiteljstvu, potom se razmatra stanje i karakteristike turističke ponude u Srbiji. U narednom poglavlju predstavljena je studija slučaja *Platz*, za koju je sprovedeno istraživanje preferencija posetilaca, kao i analiza digitalnog prisustva i trenutne komunikacione prakse. Na osnovu ovih nalaza, identifikovane su ključne ciljne grupe i kreirane su „persone“ koje oslikavaju različite segmente posetilaca, njihove motivacije, potrebe i očekivanja. Završni deo rada fokusira se na opis strategije komunikacija, kroz digitalne kanale i interaktivne formate, kako bi se omogućilo personalizovano angažovanje ciljnih grupa, jačanje brenda i povećanje posete kompleksu.

2. TRENDVI U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Prema izveštaju *World Economic Forum* (2025), sektor turizma će do 2034. godine rasti 1,5 puta brže od globalne ekonomije, uz dominaciju domaćeg turizma (preko 70% BDP-a sektora) i rekreativnih putovanja (80% udela). Kao najznačajniji trendovi ističu se:

- Promena profila putnika – milenijalci i generacija Z postaju vodeće grupe, okrenute digitalnoj interakciji, autentičnim iskustvima i kombinovanju motiva putovanja;
- Rast novih segmenata – sportski turizam, *wellness* i ekoturizam beleže rast, kao i *MICE* segment (podrazumeva organizaciju i pružanje usluga za poslovne događaje, od manjih sastanaka i obuka do velikih međunarodnih konferencija i sajmovi), sa prognozom od 9% godišnje u periodu 2025–2030;

- Tehnologija kao pokretač – veštačka inteligencija, *IoT (Internet of Things)* i *XR (extended reality)* omogućavaju personalizovana iskustva i nove forme interakcije sa destinacijama.

Slične tendencije prisutne su i u sektoru ugostiteljstva. Schwarz (2025) identifikuje kao ključne trendove tehnološku integraciju, implementaciju održivih praksi, unapređenje zdravstvenih i bezbednosnih standarda, personalizaciju usluga, porast *bleisure* putovanja (kombinacija poslovnih i turističkih aktivnosti), kao i pojavu novih poslovnih modela zasnovanih na pretplatama i specijalizovanim ugostiteljskim konceptima. Istovremeno, nedostatak kvalifikovanog osoblja naglašava potrebu za dodatnim ulaganjima u ljudske resurse.

U oblasti marketinga i komunikacija, dominantnu ulogu preuzima digitalizacija. Prilagođavanje sadržaja mobilnim platformama, upotreba kratkih video formata na *Instagramu*, *TikToku* i *YouTube Shorts-u*, kao i oslanjanje na korisničke recenzije i preporuke, predstavljaju ključne kanale za izgradnju prepoznatljivosti i lojalnosti (Egan, 2025). Personalizovani sadržaj sve više se nameće kao neophodan preduslov za efikasno obraćanje različitim segmentima publike.

Kada je reč o turizmu i ugostiteljstvu u Srbiji, ovi sektori poseduju značajan potencijal za ekonomski rast i međunarodnu afirmaciju, zahvaljujući bogatim prirodnim resursima, kulturno-istorijskom nasleđu i gastronomskoj ponudi. Ipak, taj potencijal još uvek nije u potpunosti iskorišćen. Strategija razvoja turizma Republike Srbije 2016–2025 ističe nedostatak sistematskih istraživanja tržišta, ograničeno korišćenje fondova EU i nedovoljnu primenu savremenih digitalnih alata za promociju. Iako većina ugostiteljskih objekata poseduje osnovne veb stranice, prisustvo na društvenim mrežama i upotreba inovativnih komunikacionih kanala i dalje su na nezadovoljavajućem nivou, kako u okviru pojedinačnih ponuda, tako i na nivou nacionalnih i lokalnih turističkih organizacija.

Savremeni trendovi ukazuju na to da je digitalni marketing postao ključan za izgradnju prepoznatljivog brenda. Marketing plan turizma Srbije do 2025. godine posebno naglašava značaj prelaska na digitalne kanale, saradnje sa mikroinfluenserima i kreiranja autentičnih iskustava kao glavnih alata diferencijacije ponude. Razvoj turizma u Srbiji i dalje je neujednačen – dominiraju Beograd i veći gradovi, dok istovremeno rast beleže spa, planinski i ruralni turizam. U konkurentnom okruženju, zasićenom različitim ponudama, brend menadžment postaje ključan za obezbeđivanje prepoznatljivosti i izgradnju emocionalne povezanosti sa korisnicima. Istraživanja pokazuju da 72% gostiju pre donošenja odluke čita recenzije, dok profesionalne fotografije mogu povećati interesovanje i do 130% (glion.edu), što potvrđuje presudan značaj percepcije brenda u procesu izbora. Važno je naglasiti da se brend ne svodi samo na ime ili vizuelni identitet, već predstavlja obećanje doslednog i autentičnog iskustva (Cicvarić Kostić & Štavljanin, 2020). Svaka tačka kontakta, od prvog utiska na društvenim mrežama, preko atmosfere i usluge u objektu, do odnosa nakon posete, doprinosi izgradnji lojalnosti i tržišnom pozicioniranju, a konzistentnost, personalizacija i emocionalna povezanost izdvajaju se kao presudni faktori za privlačenje i zadržavanje klijenata.

3. STUDIJA SLUČAJA *PLATZ*: ISTRAŽIVANJE CILJNIH GRUPA

Za potrebe ovog rada odabran je ugostiteljski kompleks *Platz*, smešten na obali Ibra u Kraljevu. *Platz* u svojoj ponudi objedinjuje bazene, sportske terene, gastronomiju i organizaciju događaja, čime predstavlja relevantan primer za analizu procesa brendiranja i komunikacionih strategija usmerenih ka različitim ciljnim grupama. Tokom letnje sezone 2025. godine sprovedeno je istraživanje sa aktuelnim i potencijalnim posetiocima, sa ciljem da se bolje razumeju njihove navike, potrebe, stavovi i očekivanja. Ovakav pristup omogućava prilagođavanje ponude i poruka, čime se obezbeđuje relevantnost brenda i podstiče lojalnost posetilaca.

Anketni upitnik osmišljen je na osnovu prethodnih naučnih istraživanja. Delimično se oslanja na istraživanje autora *Avram* (2017), koji je analizirao profil i motivaciju turista u ruralnom turizmu, kao i na autora *Kumar* (2025), koji je ispitao efektivnost strategija brendiranja u turizmu kroz dimenzije jasnoće komunikacije, personalizovanog marketinga i zaštite podataka. Ovi modeli integrisani su u izradu upitnika za *Platz*, sa naglaskom na navike i očekivanja posetilaca, kao i na percepciju brenda i njegovih komunikacionih aktivnosti.

Na osnovu sprovedenog istraživanja može se zaključiti da ciljnu grupu *Platz*-a pre svega čine mladi uzrasta od 18 do 35 godina (76% ispitanika), dok se sekundarno izdvajaju posetioci od 36 do 45 godina (16%). Polna struktura je ravnomerna (44% muškaraca i 56% žena), što omogućava da se komunikacija usmeri na široku publiku bez potrebe za snažnim rodnim diferenciranjem. Većina ispitanika je visokoobrazovana (49% sa završenim fakultetom i 18% sa masterom), što ukazuje da strategija komunikacije treba da bude sadržajna i informativna, ali istovremeno pristupačna i jasna široj publici. Najveći deo čine zaposleni (52 ispitanika), dok manji deo obuhvata samostalno zaposlene (14) i studente (10). Ovakva struktura sugerise da se *Platz* najčešće posećuje vikendom i u slobodno vreme, dok deo studenata i samostalno zaposlenih prostor koristi i za rad, što otvara prostor za dodatne sadržaje poput stabilne internet konekcije i ambijenta pogodnog za duži boravak.

Istraživanje je pokazalo da posetioci najčešće biraju aktivnosti vezane za prirodu i rekreaciju: obilasci prirode (50 odgovora) i bazeni/kupališta (49) izdvajaju se kao najpopularniji, dok gastro ponuda (35) i *wellness & spa* sadržaji (26) imaju ulogu dodatnih motiva. Na osnovu toga, *Platz* bi u komunikaciji trebalo da naglašava prirodno okruženje, bazene i gastronomiju kao glavne adute, dok *wellness* i sportski sadržaji mogu služiti kao dopuna ponude. Kao ključni faktori pri izboru objekta ističu se higijena i čistoća (62), atmosfera (60) i ljubaznost osoblja (48), što jasno ukazuje da doživljaj i usluga presudno utiču na odluku posetilaca. Negativno iskustvo najčešće je vezano za gužvu (15), lošu higijenu (8), neljubazno osoblje (7) i visoke cene (7), pa se *Platz* može diferencirati upravo kroz kontrolisan broj gostiju, čistoću i fer odnos cene i kvaliteta. Kada je reč o kanalima informisanja, presudan uticaj imaju društvene mreže i lične preporuke, dok tradicionalni

mediji imaju zanemarljiv značaj. *Instagram* (80 odgovora) i *TikTok* (34) su dominantne platforme za informisanje i inspiraciju, što potvrđuje digitalnu orijentisanost publike i usmerava strategiju promocije na vizuelni i interaktivni sadržaj.

Istraživanje među posetiocima koji su već boravili na *Platz*-u pokazuje da su najviše vrednovali ambijent (39 odgovora), bazen (38) i kafe bar (35), što potvrđuje da brend doživljavaju kao mesto iskustva, a ne samo pojedinačnog sadržaja. *Platz* se u njihovim opisima najčešće povezuje sa opuštanjem i relaksacijom (49), prirodnim okruženjem (31) i luksuznim ambijentom (27), dok su urbani (24) i porodični tonovi (23) prisutni, ali sekundarni. Sport je najmanje istaknut (15), što pokazuje da *Platz* ne treba pozicionirati kao sportski centar, već kao *lifestyle & experience* destinaciju koja kombinuje odmor, druženje i uživanje u prirodi. Reči koje su ispitanici koristili – poput „opuštanje“, „priroda“, „atmosfera“, „uživanje“, „luksuzno“ – jasno ukazuju da je upravo atmosfera ključna vrednost brenda, dok dodatni sadržaji (bazeni, barovi, događaji) doprinose celovitom doživljaju. Ovi nalazi sugerišu da strategija komunikacije treba da naglasi opušten, prirodan i premijum karakter *Platz*-a, uz poruke koje ga predstavljaju kao multifunkcionalno mesto za različite grupe, od mladih do porodica, odnosno kao *the Platz to be*, što je i slogan *Platz*-a.

U delu istraživanja vezanog za digitalno prisustvo i komunikaciju *Platz*-a, pokazalo se da je jedini aktivan kanal *Instagram*, koji je bio i fokus analize. Rezultati pokazuju da 78% ispitanika (64 osobe) prati *Instagram* nalog *Platz*-a, dok 22% (18 osoba) ne prati. Visok procenat pratilaca ukazuje da su društvene mreže efikasan kanal za održavanje lojalnosti, ali postoji prostor za proširenje doseg a i privlačenje novih posetilaca. Strategija komunikacije trebalo bi da se fokusira na interaktivan i atraktivan sadržaj koji motivira praćenje naloga, uz korišćenje promocija, saradnje sa influenserima i oglašavanja, kako bi se uključili potencijalni novi posetioци. Ispitanici su posebno vrednovali praktične i vizuelno privlačne informacije, što ukazuje na važnost sadržaja koji je u skladu sa trendovima na društvenim mrežama, relevantan za ciljnu publiku i olakšava planiranje posete *Platz*-u.

Na osnovu sprovedenog istraživanja može se zaključiti da rezultati pružaju važne smernice za strateško planiranje sadržaja, komunikacije i razvoja usluga u skladu sa preferencijama i motivacijom ciljnih grupa. Visok procenat pratilaca *Instagram* naloga pokazuje da digitalni kanali mogu efikasno jačati lojalnost i angažovanje postojećih posetilaca, dok fokus na praktične i vizuelno atraktivne informacije, saradnju sa influenserima i promotivne aktivnosti može proširiti doseg i privući nove segmente. Razumevanje motivacije posetilaca i aktuelnih trendova u turizmu i ugostiteljstvu omogućava oblikovanje sadržaja i iskustava prilagođenih različitim demografskim grupama, poput mladih, porodica i sportskih turista. Ipak, istraživanje ima određena ograničenja. Pre svega, ograničenja su mali uzorak i fokus na jedan kanal komunikacije, koja smanjuju mogućnost generalizacije, dok prikupljeni podaci mogu sadržati i subjektivne pristrasnosti. Takođe, usmerenost na dominantne trendove i specifične segmente može dovesti do zanemarivanja manjih, ali potencijalno značajnih grupa. S

obzirom na dinamičnu prirodu turizma i ugostiteljstva, preporuke zahtevaju periodično ažuriranje radi očuvanja relevantnosti. Implikacije ukazuju na prostor za unapređenje digitalnih strategija i ciljane ponude, ali rezultate treba posmatrati obazrivo, u kontekstu šireg tržišnog okruženja.

3.1. Identifikacija ciljnih grupa

Na osnovu sprovedenog istraživanja jasno se razlikuju četiri ključna segmenta posetilaca i njihovih specifičnih potreba, motivacija i očekivanja, što predstavlja osnovu za kreiranje ciljane strategije komunikacije i sadržaja. Svaki segment je predstavljen tzv. personom, odnosno fiktivnim profilom koji opisuje tipičnog kupca, u ovom slučaju korisnika usluga. Primarne grupe obuhvataju aktivne i sportski orijentisane posetioce, koje predstavlja Marko, koji ima 28 godina, živi u Beogradu i traži mesto gde može da kombinuje fizičke aktivnosti sa opuštanjem i društvenim druženjima. Marko je motivisan sportom i održavanjem kondicije, ali želi i zabavu sa prijateljima, a *Platz* mu pruža kombinaciju sportskih terena, bazena i prostora za relaksaciju. Druga primarna grupa su luksuzni uživaoci poput Jelene, 35-godišnje menadžerke iz Novog Sada, kojoj su važni komfor, elegantan ambijent i visokokvalitetna gastronomija. Jelena *Platz* omogućava da uživa u mirnoj, sofisticiranoj atmosferi sa gurmanskim specijalitetima i prilagođenim društvenim iskustvima, što odgovara njenim očekivanjima luksuznog odmora.

Sekundarne grupe uključuju mlađu publiku, predstavljenu Nemanjom, studentom od 22 godine, koji traži energično i društveno okruženje sa bazenskim aktivnostima, sportskim turnirima i zabavnim događajima. Nemanju privlači dinamična atmosfera i mogućnost druženja sa prijateljima, a *Platz* mu pruža prostor za kombinovanje sporta, zabave i opuštanja u jednom okruženju. Druga sekundarna grupa su porodice sa decom, kao što su Ana i Aleksandar, koji traže sigurno i prijatno okruženje gde deca mogu da se igraju i učestvuju u aktivnostima, dok roditelji mogu da se opuste i uživaju u prostoru sa kafićem i bazenom. *Platz* za ovu grupu predstavlja mesto koje istovremeno zadovoljava potrebe dece i odraslih, omogućavajući celokupnom porodicom kvalitetno iskustvo odmora.

Analiza ovih persona pokazuje da svaka ciljna grupa ima različite motivacije i očekivanja. Razumevanje raznovrsnosti ciljnih grupa omogućava personalizovan pristup komunikaciji i kreiranje ponuda koje odgovaraju različitim stilovima odmora, povećavajući angažman i verovatnoću posete, dok istovremeno pruža smernice za unapređenje digitalnih strategija i promocije u skladu sa trendovima tržišta.

3.2. Oblikovanje strategije komunikacija

Komunikaciona strategija *Platz*-a zasniva se pre svega na digitalnim kanalima, budući da većina potencijalnih posetilaca informacije o kompleksu i odluke o poseti donosi upravo putem interneta. Instagram je odabran kao glavni kanal komunikacije zbog svoje vizuelne prirode, popularnosti među ciljnom publikom i mogućnosti za direktan angažman

korisnika kroz različite formate - *Story, Reels, carousel* objave i interaktivne funkcije poput anketa, kvizova i izazova. Ovim pristupom *Platz* može predstaviti raznovrsne aspekte ponude (sportski sadržaji, bazeni, gastronomija, događaji i ambijent), dok se ton komunikacije gradi kao moderan, zabavan i društven, uz dozu elegancije koja odražava luksuz i komfor brenda. Instagram takođe omogućava interakciju sa pratiocima, prikupljanje povratnih informacija, promociju događaja i specijalnih ponuda, što jača lojalnost postojećih i privlači nove posetioce.

TikTok, sa druge strane, cilja mlađu publiku (18–28 godina) orijentisanu na zabavu, sport i druženje. Platforma omogućava kreiranje kratkih, dinamičnih i vizuelno atraktivnih video sadržaja, izazova i snimaka događaja koji prenose energiju i atmosferu *Platz-a*, podstiču interakciju, deljenje i stvaranje svesti o brendu. Sadržaji na TikTok-u karakterišu opušteniji ton, naglasak na muziku i aktuelne trendove, što omogućava autentičnu komunikaciju sa mlađom publikom i promociju aktivnosti u realnom vremenu.

Strategija je usklađena sa definisanim ciljnim grupama, aktivnim i sportskim gostima, ljubiteljima luksurnijih sadržaja, mlađom publikom fokusiranom na zabavu i porodicama sa decom. Svaki segment se adresira sadržajem koji odražava njihove specifične potrebe i očekivanja. Kombinovanjem Instagrama i TikTok-a, *Platz* uspešno komunicira sve aspekte svoje ponude na angažujući i relevantan način, jača emocionalnu povezanost sa publikom i povećava prepoznatljivost brenda. Pored društvenih mreža, planirana je i uloga zvaničnog veb-sajta kao centralnog izvora informacija o kompleksu, događajima i rezervacijama, čime se dopunjuje digitalna prepoznatljivost kompleksa. Ovakav integrisani pristup omogućava konzistentnu, personalizovanu i savremenu komunikaciju koja povećava angažman i podstiče posete svih ciljnih grupa.

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedenog istraživanja i dobijenih rezultata može se zaključiti da uspešno pozicioniranje *Platz-a* zavisi od razumevanja različitih ciljnih grupa i usklađivanja sa savremenim trendovima u turizmu i ugostiteljstvu. Definisane persone, aktivni i sportski gosti, ljubitelji luksuza, mlađa publika usmerena na zabavu i porodice sa decom, omogućavaju personalizovan pristup ponudi i komunikaciji, prilagođen specifičnim potrebama i motivacijama svake grupe. Analiza preferencija i digitalnih navika ukazuje da Instagram i TikTok imaju ključnu ulogu u informisanju i motivisanju posetilaca, dok veb-sajt funkcioniše kao centralni izvor informacija i alat za rezervacije.

Komunikaciona strategija *Platz-a* oslanja se na vizuelno atraktivne i interaktivne formate, sa sadržajem koji kombinuje zabavu, društvenost i eleganciju. Na taj način gradi se emocionalna povezanost sa publikom i jača identitet brenda. Integracijom digitalnih kanala i personalizovanog sadržaja podstiče se veći angažman, širi doseg i privlače novi posetioci, dok se lojalnost postojećih održava. Ovakav pristup pokazuje da primena trendova digitalnog marketinga i fokus na potrebe ciljnih grupa doprinose diferencijaciji

i razvoju turističko-ugostiteljske destinacije, stvarajući konkurentsku prednost i dobro iskustvo za posetioce.

LITERATURA

- [1] Barrows, C. W., Powers, T. F., & Reynolds, D. E. (2012). *Introduction to Management in the Hospitality Industry*. (10th ed.). Wiley.
- [2] Cicvarić Kostić, S., & Štavljanin, V. (2020). *Brend menadžment: kreiranje prepoznatljive vrednosti*. Beograd: FON
- [3] Lickorish, L. J., & Jenkins, C. L. (1997). *An introduction to tourism*. Butterworth-Heinemann.
- [4] Ministarstvo turizma i omladine (2020). *Strategijski marketing plan turizma Republike Srbije do 2025. godine*.
<https://mto.gov.rs/extfile/sr/201/Strategijski%20marketing%20plan%20turizma%20RS%20do%202025..pdf> (datum pristupa 23.4.2025.)
- [5] Schwarz, L. (2025). *7 Trends Driving the Hospitality Industry in 2025*.
<https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/hospitality-industry-trends.shtml> (datum pristupa 15.8.2025.)
- [6] Egan, C. (2025). *Top 10 Trends Shaping Digital Marketing in 2025*.
<https://www.hotelyearbook.com/article/122000381/top-10-trends-shaping-digital-marketing-in-2025.html> (datum pristupa 16.8.2025.)
- [7] Kumar, S., & Khatter, K. (2025). *Effectiveness of Current Branding Strategies Used by The Tourism and Hospitality Sector in Bihar's Major Tourist Attractions*.
<https://doi.org/10.29333/jisem>
- [8] Avram, D. (2017). *Trends of tourist demand in Romania. Positioning of rural tourism among the tourist preferences*. Cactus Travel Journal, 15(1), 14–25. <https://www.cactus-journal-of-tourism.ase.ro/Pdf/vol15/2.Avram%20Daniel.pdf>
- [9] World Economic Forum (2025). *Travel and Tourism at a Turning Point: Principles for Transformative Growth*.
https://reports.weforum.org/docs/WEF_Travel_and_Tourism_at_a_Turning_Point_2025.pdf (datum pristupa 15.8.2025.)
- [10] Glion (2024). *Expert guide to hospitality branding*.
<https://www.glion.edu/magazine/expert-guide-to-hospitality-branding/> (datum pristupa 22.5.2025.)